

ТАЖНИС БАДИИЙ САНЪАТИНИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВОСИТАСИДА ЎҚИТИШ ТАЖРИБАСИДАН

Саидмурод Холбеков

Чирчиқ давлат педагогика университети. e-mail: s_xolbekov79@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680025>

Мумтоз адабиётни ўқитишда тажнис санъатини таҳлил қилиш қандай критерийлар асосида олиб борилади, мазкур воситанинг таъсирчанлиги қай даражада? Адабиёт дарсларини ташкил этиш жараёнидаги изланишларимиз ана шу ҳақда.

Мумтоз адибларимиз асарларидаги ўзига хосликларга эришишда ҳеч кимнинг ҳаёлига келмаган йўлларида юрганлар ва ажойиб натижаларга эришганлар. Масалан, шеърини сатрларини ажиб ва ғариб бадиият унсурлари билан беаганлар. Айниқса, қофия борасидаги изланишларини баҳолаш амри маҳол, бўлиб ҳам қофия жиҳатидан унинг тажнисли турининг қўлланилиши унинг маҳорат самараси эканлигидан далолат беради.

Бу ҳақда гапиришдан олдин Навоий “Мажолис ун-нафоис” асарида Атойининг Ул санамким, су(в) яқосинда паритек ўлтурур,
Ғояти нозуклигини су(в) билан ютса бўлур, –
байтини таҳлил қилатуриб, “Қофиясида айбғинаси бор. Аммо мавлоно кўп туркона айтур эрди. Қофия эҳтиёжга муқайяд эрмас эрди” деб ёзади.

Филология фанлари номзоди Сайфиддин Рафъиддинов “Ҳақиқат ва мажоз” номли монографиясида ана шу “айбғина” “равийнинг йўқлиги” сабаб бўлганлиги таъкидланган [1, 54].

Қаранг, мумтоз шоирларимиз шеър техникасини ўзлаштиришда ўзига хос йўлдан боришган ва бунга эришишган ҳам. Масалан, Собир Сайқалийнинг “Равзат уш-шухадо” номли агиографик асарида шундай тасвирлар бор:

Абу Бакру Абу Жаҳл ила **Ҳамза**,

Муҳаммад мустафоға эрди **хамрах** [2, 132].

Ана шу ажратиб кўрсатилган сўзларни доскага ёзиб, ўқувчиларнинг диққатини жалб қилсак ва мумтоз адибларимиз бадиий маҳоратни таҳлил қилиш асносида дарс самарадорлигини янада оширишимиз мумкин.

Ташқи томондан қаралганда, бу маснавийда қофия техникаси бузилгандек кўринади. Гап шундаки, ҳозирги ўқувчиларга бу ғалат туюлиши мумкин, лекин араб алифбосида қалаб тебратган мумтоз адибларимиз арабий ҳарфлар воситасида ажойиб сўз ўйинлари яратганлар, жумладан, “Ҳамза” ва “хамрах” сўзлари деярли бир хилда ёзилади, фақат ҳарфларга қўйиладиган нукталар билан фарқланади (“р” (“ر”) ҳарфида йўқ, “з” (“ز”) ҳарфида эса нукта мавжуд).

Атоуллоҳ Ҳусайний “Бадоеъ ус-саноеъ” асарида шундай ёзади: “Ғайри лафзий тажнис уч турлидур. Аввалғиси тажниси хаттийдур ва ани музораъа, мушокала ва тасхиф ҳам дерлар. Бу талаффузда турлича лафзларнинг ёзувда бир-бирига ўхшаш бўлмоғидур” [3, 48].

Демак, “Ҳамза” (“همزة”) ва “хамрах” (“همره”) сўзларидаги шаклдошлик ҳам тажниси хаттийни келтириб чиқарган ҳамда унинг қофия тарзидаги келиши хат қофияни ҳам юзага келтирган. Қарангки, бир қофиянинг ўзида бир қанча жиҳатларни қўллаш олиш шоирларимизнинг илми бадеъда маҳорат касб этганликларининг бир кўринишидир.

“Бадоеъ”да яна шундай дейилган: “Арабийятда аҳлининг баъзилар тажниси хаттийга мутъим деб от қўюптурлар ва итъом луғатта бир қориндин икки фарзанднинг туғилишидур.

Икки шаклдош ёзма шаклда эгизаклардек ўхшаш бўлгани учун анга мутъим деб ном кўюптурлар.

Мавлоно Қутбиддин аллома дептур: ул ҳам тажниси хаттий қабилидиндурким, ҳарфларнинг хусусиятига, аларнинг кўшуб ва айириб ёзилишига назар олинмаганда икки лафз орасида турлича ўқиш юзага келур, масалан, “май беъуд бенўш” (“مى ببعود بينوش”) лафзидаги ҳарфларнинг кўшиб ва айириб ёзилишига назар солмасалар, “Масъуд бин Вайс” (“مسعود بن ويس”) бўлур” [3, 49].

Мирзо Салимийнинг “Каъб ул-Аҳбор ҳикоялари” агиографик достонида юқорида таъкидланган араб бадеъшуносларининг таъкидлаган “мутъим” (яъни, бир-биридан фарқ қилмайдиган эгизак сўз)ни кўриш мумкин:

Титради хашмдин мисоли **терак**, - (“ترك”)

Деди: Эй Каъб, айладим сани **тарк** [4, 35].- (“ترك”)

Бу ерда кирилл алифбосидаги ҳолатни кузатсак, оч қофия ишлатибди-да муаллиф, деб ўйлаш мумкин бир қарашда, лекин араб алифбоси хусусиятларига эътибор берилса, бир хилдаги сўз шакли намоён бўлмоқда ва бу ўз замони шоири бадий санъатларни қўллашда шаклдош сўзлардан ҳам унумли фойдаланганлигига гувоҳ бўламиз. Қофиянинг ўзгача жиҳатлари ана шу тарзда очиб берилган.

Бу ерда “**терак**” ва “**тарк**” сўзлари ана шундай ўзига хослик ҳарфларнинг битилишига хосланган инжаликни келтириб чиқарган. Бу ерда Салимий фақатгина ташқи шаклдошликка эътибор бериб қолмаган. Мана шу биргина байтдаги “терак” ва “тарк” сўзлари тажниси хаттий билан бирга ўзига хос қофиянинг биз умуман кутмаган жиҳатларини назардан қочирмаган.

Хулоса сифатида қайд этиш керакки, ўқувчи/талабаларни тажнис санъати хусусиятларини тушунтиришда уларнинг араб алифбосидаги кўринишларини доска/интерактив доскага ёзиб кўрсатган ҳолда таҳлил қилинса, ўқитиш жараёнида эса қоларли натижаларга эришиш мумкин.

REFERENCES

1. Рафиддинов С. Мажоз ва ҳақиқат. – Тошкент: Фан, 1995.
2. Собир Сайқалий Ҳисорий. Равзат уш-шуҳадо (Нашрга тайёрловчилар: Сайфиддин Сайфуллоҳ, Довуд Хунзикер). – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2004.
3. Атоуллоҳ Ҳусайний. Бадойиъу-с-санойиъ (Форсчадан Алибек Рустамов таржимаси). – Тошкент: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1981.
4. Мирзо Салимий. Каъб ал-Аҳбор ҳикоялари (Нашрга тайёрловчи: И.Санаев). – Самарқанд: Зарафшон, 2003.